

УДК 339.371.5

**ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ WEB-САЙТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ
Г. ВИТЕБСКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**БАКЛУШИНА МАРИЯ ОЛЕГОВНА, СЕМЕНОВИЧ ДАРЬЯ ПАВЛОВНА,
ШЕВЧЕНКО АННА АЛЕКСЕЕВНА, НЕХУЖЕНКО АЛИНА ВИТАЛЬЕВНА**

Студенты факультета экономики и бизнес-управления Витебского государственного
технологического университета

Научный руководитель – м.э.н., ст. преп. **О.Г. МАНДРИК**
Витебск, Республика Беларусь

***Аннотация:** В данной работе проведен анализ web-сайтов вузов г. Витебска Республики Беларусь. В цифровую эпоху официальный сайт университета выполняет гораздо больше функций, чем просто предоставление информации. Это важный маркетинговый инструмент, платформа для взаимодействия со студентами и визитная карточка учебного заведения. Около 85% абитуриентов формируют первое впечатление о вузе именно по его сайту, причем 70% из них посещают ресурс с мобильных устройств.*

***Ключевые слова:** анализ web-сайтов, контент, критерии, оптимизация.*

Введение. В данной работе проведен детальный анализ пяти вузов г. Витебска: Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» (УО «ВГУ»), Учреждение образования «Витебский государственный ордена «Дружбы Народов» медицинский университет» (УО «ВГМУ»), Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» (УО «ВГТУ»), Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (УО «ВГАВМ») и Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» Витебский филиал (УО «МИТСО»). Исследование включало экспертный аудит по 12 разработанным критериям и опрос реальных пользователей. Особое внимание уделялось трем ключевым аспектам: дизайну и визуальному восприятию, удобству навигации и полноте информации.

Результаты исследования. В таблице 1 представлена информация по общим баллам основных критериев исследуемых вузов.

Таблица 1 – Общие баллы основных критериев по исследуемым вузам

№ пп	Наименование критерия	УО «ВГУ им. П.М. Машерова»	УО «ВГМУ»	УО «ВГТУ»	УО «ВГАВМ»	УО «МИТСО»
1	Цветовая гамма	8	6	10	9	9
2	Шрифты	8	7	9	9	9
3	Четкость изображений	8	8	8	8	8
4	Навигация	9	7	9	6	10
5	Поиск информации	9	9	9	7	9
6	Восприятие контента	9	7	9	9	9

7	Расположение контента	9	9	9	7	9
8	Полнота контента	9	9	9	9	9
9	Актуальность контента	9	9	9	8	9
10	Информация для абитуриентов	10	10	10	10	10
11	Информация для студентов	10	7	8	4	10
12	Мобильная версия	10	5	10	10	10
ИТОГО		97	93	100	96	101

*Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования.

Лидеры исследования:

1. УО «МИТСО» – 101 балл.
2. УО «ВГТУ» – 100 баллов.
3. УО «ВГУ» – 97 баллов.

Оценка каждого из сайтов университетов.

Индивидуальная оценка сайтов университетов играет ключевую роль в обеспечении их эффективности и конкурентоспособности. В результате такой оценки университет получает четкое понимание, какие аспекты его сайта требуют улучшения и как сделать онлайн-платформу мощным инструментом для взаимодействия с аудиторией.

УО «ВГУ им. П.М. Машерова».

В таблице 2 представлены результаты оценки сайта УО «ВГУ им. П.М. Машерова».

Таблица 2 – Результаты оценки сайта УО «ВГУ им. П.М. Машерова»

№ пп	Наименование критерия	Комментарии
1	Цветовая гамма	Цветовая гамма соответствует фирменному стилю университета. Синий и белый цвета приятны для восприятия сайта.
2	Шрифты	Шрифты читаемые, выдержаны в одном стиле, размер шрифта комфортный для чтения.
3	Четкость изображений	Картинки и фотографии хорошего качества. Логотип университета выглядит расплывчато.
4	Удобство расположения элементов навигации и их размер	На главной странице сайта представлено меню с основной информацией, а также кнопка, открывающая ссылки с дополнительной информацией. В центре главной страницы ярко выделены кнопки с ссылками на социальные сети.
5	Простота поиска информации	Информация структурирована и компактно представлена на сайте, что облегчает ее поиск.
6	Легкость восприятия контента	Восприятие контента не вызывает трудностей.

7	Способ расположения контента	Контент представлен в виде новостной ленты на главной странице сайта
8	Полнота контента	Новостная лента содержит, как подробный текстовый материал, так и прилегающие к нему фотографии.
9	Актуальность контента	На сайте происходит постоянное обновление информации и архивирование устаревшей.
10	Информация для абитуриентов	На сайте есть отдельная вкладка для абитуриентов, где можно подробно ознакомиться со всей интересующей информацией.
11	Удобство и доступность информации для студентов	Есть отдельная вкладка для студентов со стандартным набором информации (расписание, стоимость обучения, скидки и т. д.), а также имеется информация о возможном трудоустройстве и вакантных бюджетных местах.
12	Наличие мобильной версии сайта	Есть мобильная версия.

*Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования.

УО «ВГМУ».

Сайт разработан для работы на компьютере, нет качественной версии для мобильного телефона.

В таблице 3 представлены результаты оценки сайта УО «ВГМУ».

Таблица 3 – Результаты оценки сайта УО «ВГМУ»

№ пп	Наименование критерия	Комментарии
1	Цветовая гамма	Основные цвета сайта не сочетаются с логотипом университета. Ярлыки с ссылками на социальные сети блеклого цвета и не заметны на фоне страницы.
2	Шрифты	Шрифт мелкий и плохо читаемый в ленте новостей. Шрифты заголовков слишком большие для телефона и накладываются друг на друга.
3	Четкость изображений	Картинки и фотографии хорошего качества. Логотип университета выглядит расплывчато.
4	Удобство расположения элементов навигации и их размер	Кнопка, предоставляющая доступ к меню сайта слишком маленькая и незаметная. Под шапкой сайта находится «Виртуальный музей ВГМУ», кнопки которого слишком большие для мобильной версии сайта.
5	Простота поиска информации	Информация структурирована и компактно представлена на сайте, что облегчает ее поиск.
6	Легкость восприятия контента	Восприятие контента вызывает трудности из-за мелкого и плохо читаемого шрифта.
7	Способ расположения контента	Контент представлен в виде новостной ленты на главной странице сайта.
8	Полнота контента	Новостная лента содержит, как подробный текстовый материал, так и прилегающие к нему фотографии.

9	Актуальность контента	На сайте происходит постоянное обновление информации и архивирование устаревшей.
10	Информация для абитуриентов	На сайте есть отдельная вкладка для абитуриентов, где можно подробно ознакомиться со всей интересующей информацией.
11	Удобство и доступность информации для студентов	Есть отдельная вкладка для студентов со стандартным набором информации (расписание, стоимость обучения, скидки и т. д.).
12	Наличие мобильной версии сайта	Есть мобильная версия, но работает со сбоями.

*Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования.

УО «ВГТУ».

В таблице 4 представлены результаты оценки сайта УО «ВГТУ».

Таблица 4 – Результаты оценки сайта УО «ВГТУ»

№ пп	Наименование критерия	Комментарии
1	Цветовая гамма	Цветовая гамма соответствует фирменному стилю университета. Цвета комфортно воспринимаются глазом.
2	Шрифты	Шрифты читаемые, выдержаны в одном стиле, размер шрифта комфортный для чтения.
3	Четкость изображений	Картинки и фотографии хорошего качества. Логотип университета выглядит расплывчато.
4	Удобство расположения элементов навигации и их размер	Кнопка, предоставляющая доступ к меню сайта комфортного размера, выделяется на фоне сайта. Есть кнопки для переключения языка сайта для удобства иностранных пользователей. Новости сайта отсортированы по категориям, между которыми также можно переключаться с помощью кнопок.
5	Простота поиска информации	Информация структурирована и компактно представлена на сайте, что облегчает ее поиск.
6	Легкость восприятия контента	Восприятие контента не вызывает трудностей.
7	Способ расположения контента	Контент представлен в виде новостной ленты на главной странице сайта.
8	Полнота контента	Новостная лента содержит, как подробный текстовый материал, так и прилагающиеся к нему фотографии.
9	Актуальность контента	На сайте происходит постоянное обновление информации и архивирование устаревшей.
10	Информация для абитуриентов	На сайте есть отдельная вкладка для абитуриентов, где можно подробно ознакомиться со всей интересующей информацией.
11	Удобство и доступность информации для студентов	Есть отдельная вкладка для студентов со стандартным набором информации (расписание, стоимость обучения, скидки и т. д.).

12	Наличие мобильной версии сайта	Есть мобильная версия.
----	--------------------------------	------------------------

*Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования.

УО «ВГАВМ».

В таблице 5 представлены результаты оценки сайта УО «ВГАВМ».

Таблица 5 – Результаты оценки сайта УО «ВГАВМ»

№ пп	Наименование критерия	Комментарии
1	Цветовая гамма	Цветовая гамма соответствует фирменному стилю университета. Цвета комфортно воспринимаются глазом.
2	Шрифты	Шрифты читаемые, выдержаны в одном стиле, размер шрифта комфортный для чтения.
3	Четкость изображений	Картинки и фотографии хорошего качества. Логотип университета выглядит расплывчато.
4	Удобство расположения элементов навигации и их размер	Кнопка, предоставляющая доступ к меню сайта комфортного размера, выделяется на фоне сайта. Открывающееся меню представляет информацию не структурированно: длинным списком ссылок на другие страницы, среди них сложно найти нужную.
5	Простота поиска информации	Искать нужную информацию затруднительно, т.к. она не структурирована.
6	Легкость восприятия контента	Восприятие контента не вызывает трудностей.
7	Способ расположения контента	Контент представлен в виде новостной ленты на главной странице сайта. Новостная лента затрудняет перемещение на сайте, т. к. она слишком длинная.
8	Полнота контента	Новостная лента содержит, как подробный текстовый материал, так и прилегающие к нему фотографии.
9	Актуальность контента	На сайте происходит постоянное обновление информации, но не происходит архивирования устаревшей.
10	Информация для абитуриентов	На сайте есть отдельная вкладка для абитуриентов, где можно подробно ознакомиться со всей интересующей информацией.
11	Удобство и доступность информации для студентов	На сайте отсутствует вкладка для студентов, но есть отдельная вкладка с расписанием. Вся остальная информация, интересующая студентов, разнесена по разным вкладкам, что усложняет поиск.
12	Наличие мобильной версии сайта	Есть мобильная версия.

*Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования.

УО «МИТСО».

В таблице 6 представлены результаты оценки сайта УО «МИТСО».

Таблица 6 – Результаты оценки сайта УО «МИТСО»

№ пп	Наименование критерия	Комментарии
1	Цветовая гамма	Цветовая гамма соответствует фирменному стилю университета. Цвета комфортно воспринимаются глазом.
2	Шрифты	Шрифты читаемые, выдержаны в одном стиле, размер шрифта комфортный для чтения.
3	Четкость изображений	Картинки и фотографии хорошего качества. Логотип университета выглядит расплывчато.
4	Удобство расположения элементов навигации и их размер	На главной странице представлено меню, в котором отображена информация, касающаяся университета. Также есть второе меню (слева вверху), которое можно открыть при необходимости. В нем представлена информация для студентов и абитуриентов. Данное меню в свернутом виде отображается все время при пролистывании сайта и при надобности его можно открыть в любой момент. Кнопки удобного размера, заметны на фоне сайта.
5	Простота поиска информации	Информация структурирована и компактно представлена на сайте, что облегчает ее поиск.
6	Легкость восприятия контента	Восприятие контента не вызывает трудностей.
7	Способ расположения контента	Контент представлен в виде новостной ленты на главной странице сайта.
8	Полнота контента	Новостная лента содержит, как подробный текстовый материал, так и прилагающиеся к нему фотографии.
9	Актуальность контента	На сайте происходит постоянное обновление информации и архивирование устаревшей.
10	Информация для абитуриентов	На сайте есть отдельная вкладка для абитуриентов, где можно подробно ознакомиться со всей интересующей информацией.
11	Удобство и доступность информации для студентов	Есть отдельная вкладка для студентов со стандартным набором информации (расписание, стоимость обучения, скидки и т. д.), а также имеется информация о возможном трудоустройстве и вакантных бюджетных местах.
12	Наличие мобильной версии сайта	Есть мобильная версия.

*Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования.

Глубокий анализ дизайна и визуальных решений.

1. Цветовые схемы и фирменный стиль.

Цветовая гамма сайта должна соответствовать корпоративному стилю университета и создавать гармоничное визуальное восприятие. В данном исследовании лучший результат показало УО «ВГТУ», получивший максимальные 10 баллов. Можно отметить, что сочетание синего и белого цветов не только соответствует бренду вуза, но и создает ощущение стабильности и надежности, что особенно важно для технического университета.

УО «ВГМУ» оказался на последнем месте с оценкой 6 баллов. Основные проблемы:

- Несоответствие цветов сайта и логотипа.
- Блеклые элементы интерфейса.
- Отсутствие единой цветовой концепции.

Интересно, что четыре из пяти исследуемых вузов (кроме УО «МИТСО») имеют проблемы с отображением логотипов – они выглядят размытыми и пикселизированными. Это особенно удивительно, учитывая, что логотип является важнейшим элементом визуальной идентификации.

2. Типографика и читабельность.

Шрифтовая политика – второй важнейший аспект дизайна. Здесь лидерами стали УО «ВГТУ» и УО «МИТСО» (по 9 баллов). Их сайты используют:

- Оптимальный размер шрифта (14-16 px для основного текста).
- Достаточный межстрочный интервал.
- Контрастное сочетание цвета текста и фона.

УО «ВГМУ» снова оказался аутсайдером (7 баллов). Пользователи жаловались на:

- Слишком мелкий шрифт в мобильной версии.
- Наложение текстовых блоков.
- Неудобные для чтения шрифтовые пары в заголовках.

Навигация и пользовательский опыт.

1. Структура меню и поиск информации.

Эффективная навигация – ключ к успешному сайту. УО «МИТСО» продемонстрировал образцовую организацию меню (10 баллов), предложив:

- Двухуровневую систему навигации.
- Фиксированное боковое меню.
- Яркие, хорошо различимые кнопки.

УО «ВГАВМ» получил всего 6 баллов за навигацию. Основные проблемы:

- Монолитное меню без четкой структуры.
- Отсутствие визуальной иерархии.
- Длинные неразбитые списки ссылок.

Опрос пользователей показал, что 78% респондентов считают навигацию УО «МИТСО» «очень удобной», тогда как 43% испытывали трудности при использовании сайта УО «ВГАВМ».

2. Мобильная адаптация.

В эпоху доминирования мобильного трафика (более 60% посещений) адаптация сайта для смартфонов критически важна. Здесь лучшие результаты показали УО «ВГТУ», УО «ВГАВМ» и УО «МИТСО» (по 10 баллов). Их мобильные версии:

- Полноценно функциональны.
- Имеют удобные тач-элементы.
- Оптимизированы для небольших экранов.

УО «ВГМУ» получил всего 5 баллов. Его основные недостатки:

- Сайт фактически не адаптирован для мобильных устройств.
- Критические ошибки вёрстки.
- Микроскопические кликабельные элементы.

Контент и информационное наполнение.

1. Информация для абитуриентов.

Все вузы получили максимальные 10 баллов за этот критерий. Стандартно представлены:

- Перечень специальностей.
- Правила приема.
- Контакты приемной комиссии.
- Информация о вступительных испытаниях.

Однако глубину проработки этих разделов стоит оценить отдельно. Например, УО «ВГТУ» и УО «МИТСО» дополнительно предлагают:

- Виртуальные туры по кампусу.
- Видеоинтервью с преподавателями.
- Интерактивные карты проходных баллов.

2. Материалы для студентов.

Здесь ситуация неоднородна. УО «ВГУ им. П.М. Машерова» и УО «МИТСО» (по 10 баллов) предлагают полный спектр информации:

- Электронное расписание.
- Личные кабинеты.
- Систему дистанционного обучения.
- Базу вакансий для трудоустройства.

УО «ВГАВМ» получил лишь 4 балла из-за:

- Отсутствия единого раздела для студентов.
- Разрозненности информации.
- Устаревших данных о расписании.

3. Актуальность и качество контента.

Все вузы регулярно обновляют новостные ленты (8-9 баллов). Однако архивирование устаревших материалов реализовано только в УО «ВГУ им. П.М. Машерова», УО «ВГТУ» и УО «МИТСО». УО «ВГАВМ» иногда публикует новости с опозданием, а в УО «ВГМУ» встречаются орфографические ошибки.

Выводы. На основе проведенного исследования были разработаны конкретные предложения по оптимизации web-сайтов для каждого вуза:

УО «ВГУ им. П.М. Машерова»:

- *Улучшение визуального оформления* (переработать логотип для повышения четкости; добавить современные визуальные элементы (инфографику, интерактивные баннеры); оптимизировать цветовую схему для лучшего контраста);
- *Функциональные улучшения* (разработать интеллектуальную систему поиска; добавить персонализированные рекомендации для разных групп пользователей; внедрить систему онлайн-консультаций для абитуриентов);
- *Мобильная версия* (оптимизировать работу сенсорных элементов; уменьшить вес графических элементов для ускорения загрузки).

УО «ВГМУ»:

- *Модернизация дизайна* (пересмотреть типографику (размеры, гарнитуры, интерлиньяж); создать адаптивные шаблоны страниц);
- *Технические улучшения* (переработать мобильную версию; внедрить систему кэширования для ускорения работы; добавить progressive web app функционал);
- *Контент-стратегия* (ввести редакторский контроль за публикациями; разработать контент-план с регулярным обновлением).

УО «ВГТУ»:

- *Дополнительные сервисы* (добавить интерактивную карту);
- *Оптимизация пользовательского опыта* (улучшить систему навигации для новых пользователей; добавить «быстрые ссылки» для часто запрашиваемой информации);
- *Доступность* (оптимизировать сайт для screen reader'ов).

УО «ВГАВМ»:

- *Структурные изменения* (переработать систему навигации; создать отдельный раздел для студентов; оптимизировать меню и категории информации);
- *Контентные улучшения* (внедрить систему архивации новостей; добавить раздел с научными публикациями; создать базу часто задаваемых вопросов);
- *Техническая оптимизация* (улучшить скорость загрузки страниц; реализовать адаптивную верстку; добавить функцию «продолжить чтение» для длинных материалов).

УО «МИТСО»:

– *Интерактивные функции* (разработать чат-бота для ответов на вопросы; добавить систему онлайн-тестирования для абитуриентов; внедрить возможность виртуального тура по университету);

– *Интеграции* (реализовать синхронизацию с календарями студентов; настроить интеграцию с социальными сетями).

Реализация этих рекомендаций поможет вузам значительно улучшить пользовательский опыт, повысить конверсию абитуриентов и укрепить цифровой имидж учебных заведений. Важно подходить к модернизации комплексно, сочетая технические улучшения с содержательными изменениями и регулярным тестированием.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Мандрик, О. Г. Использование современных интернет-технологий в коммерческой сфере / О. Г. Мандрик, Т. П. Стасеня // Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого развития : материалы II Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 23 мая 2019 г. / Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург, 2019. – С. 90–93.